

НЕОБХОДИМАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ

Хамидов Н.Ш., доцент,
Нукусский филиал Узбекского государственного
института культуры и искусств

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17797648>

Сейчас, как никогда, необходимо, чтобы люди владели иностранными языками. Однако трудность в решении этой задачи состоит в том, что для большинства учащихся иностранный язык является ценностью потенциальной, а не реальной. Это противоречие должен снять учитель, который служит посредником между обществом и учеником. Чтобы соответствовать такой роли, учителю необходимо глубоко осознать социальное содержание предмета «*иностраннй язык*», проникнуться чувством гордости за свой предмет.

В современном обществе возрастает роль интернационального воспитания. И здесь предмет «иностраннй язык» в силу своей специфики обладает большими возможностями, чем другие предметы школьного цикла.

Сегодня иностранный язык может способствовать повышению культуры общения людей. В процессе обучения дети учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, учатся решать различные коммуникативные задачи, овладевают стратегией и техникой диалогического и группового общения, учатся быть речевыми партнерами.

Иностраннй язык способствует расширению не только филологического, но и общего кругозора учащихся. При изучении иностранного языка учащиеся овладевают не только новыми средствами общения, но и узнают культурные ценности страны изучаемого языка: ее историю, географию, науку, литературу, искусство.

Овладение вторым языком оказывает благотворное влияние на развитие способностей речедвигательного аппарата. Развиваются фонематический и интонационный слух, имитативные способности, способность к догадке, способность к выделению главного, все виды памяти, произвольное запоминание; учащиеся овладевают специальными мнематическими действиями.

В наши дни общество предъявляет системе образования в области обучения иностранным языкам социальный заказ. Каков же он? Ответ на этот вопрос необходим, потому что плоды нашего «иноязычного просвещения» весьма незрелы и горьки, а цель играет основополагающую роль. Иностраннй язык объективно является общественной ценностью, поэтому его включение в программу средней

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

школы есть социальный заказ общества. Социальным заказом общества в основном определялась цель обучения.

Сегодня, когда международное общение приобрело массовый характер, цель обучения формируется как «обучение общению на иностранном языке».

Конечно, обучение умению общаться на иностранном языке и заманчиво и необходимо. Но это ли должно значиться в качестве цели?

Становится ясным, что определение того, чему учить (содержание цели обучения), зависит от того, зачем учить.

В указанном подходе все аспекты будут «работать» на формирование личности. А ведь именно от личности зависит, как она будет использовать иностранный язык.

Таким образом, цель «обучение иноязычной культуре или иностранного языка» не превращается в самоцель, ибо является средством достижения другой, более общей цели - развитие личности.

Грамматика имеет огромное значение при обучении и формировании практических навыков иностранного языка. Пожалуй, ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет предметом столь интенсивных обсуждений и дискуссий. Она играла и продолжает играть неодинаковую роль при обучении родным или иностранным языкам, но также и в системе образования отдельных стран мира.

Разберем понятие *грамматика*. Она понималась по-разному. Это понятие еще до нашей эры стало областью знаний. Понятие *грамматика* (греч. Grammatik) первоначально обозначало «искусство чтения и письма».

В средние века «свободное искусство» Grammatik (лат.) считалось одним из компонентов всякого образования и ставило целью: научить владению латинским языком, сообщить сведения по филологии, в том числе и при чтении текстов, осуществлять гимнастику ума. Обучение любому языку проводилось посредством грамматики, построенной, как правило, по образцу латинской. Грамматика изучалась как особый предмет и как самоцель.

В последующий период, особенно начиная с XIX в., понятие *грамматика* наполняется новым содержанием и в языкознании, и в обучении языкам.

По определению лингвистов, грамматика стала обозначать:

- а) грамматический строй языка;
- б) раздел языкознания, изучающий такой строй; в) совокупность правил изменения слов, их соединений в сочетания.

Следует при этом отметить, что в XX в. лингвисты и методисты, отечественные и зарубежные, стали особенно часто включать в понятие.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Грамматика - разные разделы науки о языке, например, такие, как словообразование и фонетика, а также орфография, элементы лексикологии, фразеологии, стилистики и др., которые в свою очередь включаются в учебники грамматики разных языков.

В прошлом веке лингвисты настаивали почти на полной или абсолютно полной ликвидации грамматики и всех учебников грамматики в общеобразовательных учреждениях.

Многие европейские педагоги отмечают, что образовательные и развивающие цели в обучении не бывают, достигнуты в силу того, что школьники при изучении традиционных грамматик иностранных языков, согласно многочисленным наблюдениям, не понимают практической значимости изучения грамматических явлений и понятий.

Как показывает исторический опыт, с одной стороны, попытки отказа от какой-либо грамматики, а с другой - преувеличение ее роли в учебном процессе, отрицательно сказываются на результатах практического владения языком. В ходе нашей работы по формированию грамматических навыков мы будем принимать во внимание обе тенденции.

Сопоставительное изучение разносистемных языков стало практическим, актуальным и в наши дни. Известных сопоставительных работает в учебных целях, как правило, построение на материале двух языков. Изучаемые языки родило одним из сложных моментов при переводе, с немецкого языка каракалпакских обратно является. Например: прежде всего, специфика глагольных наименований в сопоставляемых языках. Выделяясь по своей семантике из общей массы глаголов, глаголы речи в свою очередь подразделяете на ряд семантических группировок.

Из глаголов речи, прежде всего, выделяют основные глаголы. Они в отличие других, глаголов, обозначают, лишь чистит акт говорению. Основных глаголов речи в немецком языке немного. В каждом конкретном языке значение и употреблении во всех языках.

В немецком языке глаголы речи, с общим значением следующие: *sprechen, sagen, reden*. Наиболее общими обозначениями речевого акта является глаголы *sprechen, sagen* и *reden* глобальное значение которых можно было сформулировать таким образом: выражение устные или письменной речи какие-либо мысли целю их сообщения кому-либо. (Сборник: Очерки по семантики русского глагола. Уфа - 1971. стр.27).

Отдельные же языковые значения этих глаголов, реализующихся в различных синтаксических конструкциях, характеризует ту или иную процесса речи. Выделяет обычно следующие:

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

совпадает со значением каракалпакского слова- *сөйлеў, айтыў*, а в остальных случаях мы наблюдаем существенное различия.

Глагол *reden*, (vi, vt) - говорить, разговаривать, беседовать:

- 1) говорить - *сөйлеў*,
- 2) разговаривать, беседовать - *сөйлесиў, гүрриңлесиў, әңгимелесиў*,
- 3) произносить речь, выступать - *сөз сөйлеў, (шығып сөйлеў)*.

Глагол *reden* по своему лексическому значению близок к глаголу *sprechen!*

Сравните: *Woran reden Sie?* - о чём они говорят - олар не ҳаққында сөйлесип атыр. *Reden wir nicht davon!* - Ол ҳаққында сөйлеспеймиз (хеш нәрсе демеймиз). (E. Schendels. Deutsche Grammatik. Morphologie Syntax. Text. Moskow - 1982). Aber Achmed, was dud a *reddest*. Но, Ахмед, что ты говоришь - Ал, Ахмед сен не айтып турсаң. *Wer reddden nicht mitten ander* - Мы друг с другом не разговариваем - бизлер бир-бирмиз пенен сөйлеспеймиз. В приведённых примерах немецкие и каракалпакские глаголы эквиваленты с друг-другом + в предложение: «Von *Reden* wird die Sache nicht besser, Alle bigen zusammen auch zu *reddden*. Er kamm ins *Reden* und dachte nicht daran, daß es Zeit war, zur Arbert zu gehen? (Т.В.Мирсоатов. Deutsche Grammatik, Тошкент-1974).

Первые предложения: - Словами делу не поможешь - Сөз бенен иске жәрдем бере алмайсаң;

Второе предложение: - Все рядом заговорили - Хәмме бирден лаў ете қалды;

Третье предложение: - Ол сөзге берилип кеткенликтен жумысқа кететуғын ўақыттың болғанын билмей қалды.

Лексические значения в немецком и каракалпакском языках разные.

Глаголы речи, итак, и в немецких, и в каракалпакских языках наличествуют. Эти глаголы по своей семантике в основном, близкой в рассматриваемых языках. Однако, как мы видим выше, они имеют различия, несовпадения, отличия. Ценность сопоставительного изучения разноситемных языков состоит в том, это оно способствует выявлению специфических особенностей каждого из сопоставляемых языков, углубляет наше представления о структурных домнах как той, так и другой языковой системы.

Показать способы передачи немецких глаголов речи каракалпакском языке. Положения решит этой проблемы на наш взгляд, имеет не маловажные значения процессе преподавания одного из сложных разделов грамматики немецкого языка в каракалпакской аудитории, а также при составлении программ, условных пособий и учебников немецкого языка для каракалпакской школы.

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Использованная литература

1. Шатилов С.Ф. Некоторые проблемы обучения грамматической стороне устной иностранной речи //Иностранные языки в школе, 1971. - № 6.
2. Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Царонова В.П. Учитель иностранного языка. Мастерство и личность. - М.: Просвещение, 1993.
3. E.Schendels. Deutsche Grammatik. Morphologie Syntax. Text. Moskow -1982.
4. Т.В.Мирсоатов. Deutsche Grammatik. Тошкент - 1974.
5. Сборник: Очерки по семантики русского глагола. Уфа - 1971. стр.27
6. А.А.Лепинг. Н.П.Страхова. Немецко-русский словарь. Москва - 1965. стр. 302
7. Каракалпакско-русский словарь. Под редакцией проф. Н.А.Баскакова.
8. Государственные Издательства иностранных и национальных словарей. Москва - 1958. ст. 28-29.